

Аxborot-kutubxona texnologiyalari

KUTUBXONA.UZ

Информационно-библиотечные технологии

№3 (63) 2024

Ilmiy-uslubiy jurnal

Ushbu sonda:

**Obodboy QILICHBOYEV.
O'ZNI IZLAGANGA KITOB KERAKDIR...**

1-bet

**Nargiza SOBIROVA.
RAHIMIYLAR JADID MAKTABLARINING
ILK TASHKILOTCHILARI SAFIDA**

11-bet

**ЦАЙ Ирина Константиновна.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОСТИ**

37-bet

Tahrir kengashi:

Xodjayev A.A.,
rais
Ismailova J.H.
Yo'ldoshev I.J.
Mahkamov Sh.B.
Teshabayeva U.A.
Yusupov U.M.

Tahrir hay'ati:

Umarov A.A.,
bosh muharrir

Alimasov V.A.
Ahmedova Sh.B.
Axundjanov E.A.
Bekmuradov M.B.
Ismailova G.A.
Karimova X.Q.
Mavrulov A.A.
Mamatov N.
Musayev N.U.
Mo'minov B.B.
Nishanbayev T.N.
Raxmatullayev M.A.
Sodiqova Sh.M.

Qilichboyev O. – muharrir
Axborov A. – dizayner
Umarov B. – sahifalovchi

Obuna indeksi: 1210

Jurnal O'zbekiston Matbuot va
axborot agentligida 2009-yil 3-fevralda
0059-raqam bilan ro'yxatga olingan.

Muassis:

Alisher Navoiy nomidagi
O'zbekiston Milliy kutubxonasi

Matndagi ma'lumot va iqtiboslarning
aniqligi uchun muallif javobgar.
Muallif fikri tahririyat nuqtai
nazaridan o'zgacha bo'lishi mumkin.

ISSN № 2010-9784

Tahririyat manzili: 100202

Toshkent shahar, Alisher Navoiy
ko'chasi, 1-uy

Telefon va telegramm: (91) 134-06-95
kutubxona@natlib.uz
www.kutubxona.uz

O'zbekiston Milliy kutubxonasi
matbaa bo'limida chop etildi.
Buyurtma №573. Adadi 500 nusxa.
Formati: 84/60 5.0 b.t
Bosmaxona manzili: Toshkent sh.,
Navoiy ko'chasi, 1-uy
Bosishga ruxsat etildi: 2024.30.09

MUNDARIJA**MUTOLAA MADANIYATI**

Obodboy QILICHBOYEV
O'zni izlaganga kitob kerakdir.....1

Gulbahor SAFAROVA
Kitobxon ona – bolalarning eng yaxshi tarbiyachisi.....4

JADIDLAR – KELAJAK YALOV BARDORLARI

Vazira SOBIROVA, Zuhra BERDIYEVA
Mahallalarda jadidchilik targ'iboti.....6

Kamola RUSTAMOVA
Jadidchilik g'oyalarini ilgari surgan davlat arbobi.....8

Nargiza SOBIROVA
Rahimiyalar jadid maktablarining ilk tashkilotchilari safida.....11

O'LKASHUNOSLIK

Fotima RO'ZIYEVA
Qadim manzillar yodi.....15

HUDUDLARDAN XABARLAR

Rahima SHAXABOVA
103 yoshli kitobxon.....17

MAXSUS KUTUBXONALAR

Shahnoza MAMADIYEVA
Qalbni yoritguvchi ziyo maskani.....18

FIDOYILARIMIZ

Aziz TO'RAYEV, Abdulxalil MAVRULOV
Go'zal fazilatlar sohibi.....21

ADABIY MEHMONXONA

Shoyim BO'TAYEV
Qushlar olis ketmaydi (hikoya).....23

TADQIQOTLAR. ИССЛЕДОВАНИЯ

OLIMJONOV Habibjon Abdukhalim o'g'li
1918 – 1924-yillarda Turkiston ASSRda kutubxona ishi tarixi.....27

ZIYAYEVA Xolida Omonqul qizi
Shaxsga nisbatan zo'ravonlik tushunchasi
va genezisini o'rganishga doir manbalar tahlili.....31

ЦАЙ Ирина Константиновна
Трансформация высшего библиотечного образования
в Узбекистане в условиях современности.....37

Shaxnoza RAHIMOVA
Maktab kutubxonalarini rivojlantirishda xorij tajribalari tahlili.....40

ГРЕБЕНЮК Мартин Валентинович
Зарождение, развитие и трансформация маркетинга
библиотечных услуг и продукции.....44

ra”, “G‘ayrat” kabi shahsiy kutubxonalarning kitob fondlar, “Turkiston”, “Isloh”, “Osiyo”, “Turon” kabi yirik mahalliy kutubxonalar, turli ilmiy jamiyatlarning kutubxonalari, jadid ma’rifatparvarlari Ishoqxon Ibrat, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munnavarqori Abdurashidxonov hamda boshqa ziyolilarning shahsiy kutubxonalari davlat mulki sifatida musodara qilingan. Kutubxona ishi bo‘yicha qabul qilingan Nizomga muvofiq o‘lkadagi ilmiy jamiyat, muassasalar va tashkilotlardagi kutubxonalar Turkiston ASSR yagona kutubxonalar tarmog‘iga kiritilishi hamda Turkiston Bosh siyosiy-oqartuv boshqarmasi ixtiyoriga o‘tkazilganligi isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуг халқнинг иши ҳам улуг ва келажаги фаровон бўлади. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019.

2. Охунжонов Э.О. Ватан кутубхонашунослиги тарихи. 2-қисм. – Тошкент: Адолат, 2008.

3. Бетгер Е.К. Туркестанская государственная библиотека (1918–1922 гг.). Краткий исторический очерк // Наука и просвещение. – Ташкент, 1922. – №2.

4. Авшарова М.П., Виридарский М.М. Евгений Карлович Бетгер (1887-1956): Очерк жизни и деятельности. – Ташкент: Госиздат, 1960. – 43 с.

5. Қосимова О., Есимов Т. Умумий кутубхонашунослик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994.

6. Касимова А.Г. История библиотечного дела в Узбекистане. – Ташкент: Ўқитувчи, 1981.

7. Охунжонов Э.О. Ватан кутубхонашунослиги тарихи. 1-қисм. – Тошкент: Адолат, 2004.

8. Олимжонов Х.А. Туркистонда кутубхона иши тарихи (1870-1917 йй.): Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2022.

SHAXSGA NISBATAN ZO‘RAVONLIK TUSHUNCHASI VA GENEZISINI O‘RGANISHGA DOIR MANBALAR TAHLILI

ZIYAYEVA Xolida Omonqul qizi,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi
mustaqil tadqiqotchisi, sotsiologiya fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsga nisbatan zo‘ravonlik tushunchasi, genezisiga oid manbalar o‘rganilib, unda zo‘ravonlik tarixi, uning yuzaga kelishiga sabab bo‘luvchi sotsial va siyosiy omillar ko‘rib chiqiladi hamda zo‘ravonlikning tasnifi berilib, bu fenomenning Sharq mutafakkirlari va G‘arb klassik sotsiolog, psixolog olimlari tomonidan talqin etilishiga doir qarashlari birlamchi manbalar asosida nazariy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Zo‘ravonlik, “Avesto”, Sharq mutafakkirlari, G‘arb klassik sotsiologlari, qadimgi manbalar, shaxslar, guruhlar.

Abstract. In this article, sources related to the concept and genesis of violence against a person are studied, the history of violence, social and political factors that cause its occurrence are considered, and the classification of violence is given. based on theoretical analysis.

Key words: Violence, "Avesta", Eastern thinkers, Western classical sociologists, ancient sources, individuals, groups.

Dunyo hamjamiyatini qiynab turgan global muammolar sifatida oziq-ovqat yetishmasligi, ochlik, qashshoqlik, kambag'allik, ichimlik suvi tanqisligi, pandemik kasalliklar bilan birga ma'naviy xatarlar – gumanizm, tolerantlik, ijtimoiy intellektning susaygani, insonlar bilan o'zaro munosabatda hurmat, keng fe'llik, kechirimlilik, sabr, oqibat tuyg'ularining kamayib borayotganligi xalqaro tashkilotlarning katta minbarlarida ochiq aytilmoqda. YUNESKOning "XXI asr ta'limi" bo'yicha xalqaro qo'mitasi dasturida insoniyat oldida turgan eng muhim vazifalar qatorida yangi bilimlarni o'rganish, birgalikda yashashni o'rganish, zo'ravonlikka va tazyiqqa toqatsizlik, millatlara va diniy konfessiyalararo tolerantlik, milliy, etnik qadriyatlarga va milliy tilga sadoqatlilik hamda shaxs sifatida noyob, yagona, takrorlanmas bo'lishni o'rganish kabilar alohida ta'kidlab o'tilgani bejiz emas [1].

Zo'ravonlik – bu bir-biriga qarma-qarshi bo'lgan, bir-birini rad etadigan va o'zining nafsoniy maqsadlariga erishishga qaratilgan kamida ikki shaxs o'rtasidagi salbiy munosabatdir. Sotsiologiya fanida zo'ravonlik shaxslar, ijtimoiy guruhlar, sinflar, institutlar, etnik guruhlar, xalqlar, millatlar va davlatlar o'z manfaatlariga erishish uchun ijtimoiy normalarni chetlab o'tib, kuchga asoslangan munosabatlar to'qnashuvining ekstremal ko'rinishi sifatida talqin etiladi.

O'zbekiston va xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida zo'ravonlikni sotsial fenomen va ijtimoiy muammo sifatida olinib, uning tarkibiy jihatlarini aniqlashga doir ko'plab asarlar mavjud. Jamiyatda kuch ishlatishga asoslangan majburlovning nolegal ko'rinishi bo'lmish zo'ravonlik o'rnatilgan ijtimoiy tartiblarning buzilishiga sabab bo'luvchi asosiy omil sifatida qaraladi, qonuniy zo'ravonlik esa shaxsning erki va huquqlarini ma'lum darajada cheklov orqali legal majburlovni yuzaga keltiradi. Bunda ijtimoiy oqibat qanday bo'lishi muhim. Agar legal zo'ravonlikning ijtimoiy oqibati yaxshilikka va ma'rifatga olib borsa, jamiyat bunday zo'ravonlik vositasi bo'lmish majburlovni qo'llashni oqlaydi. Bunday holat, odatda, Sharq mamlakatlariga xosdir.

Jamiyatda zo'ravonlikning shaxslararo namoyon bo'lishini sotsial fakt sifatida qadimgi davrlardan boshlab turli fikrlar va yondashuvlarda ko'rish mumkin. Zardushtiylik dini muqaddas kitobi "Avesto"ning to'rtinchi fargati 34-42- yashtlarida zo'ravonlikning turli ko'rinishlari va uni sodir etgan shaxsga belgilanadigan jazo turlari batafsil bayon qilingan [Qarang: 2;119]. Imom Muslimning "Sahihi Muslim" kitobida keltirilishicha, "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Parvardigor azza va jalla aytadi: Ey

bandalarim, Men O'zimga zulmni harom qildim va uni sizlarning orangizda ham harom qildim. Bas, bir-birinizga zulm qilmanglar" [Qarang: 3;228].

Buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniyning "Javohiro" kitobi ushbu mavzuni yoritishda alohida qiymatga ega. Ushbu asarda zo'ravonlikning siyosiy darajadagi holatiga ta'rif berib, uni davlat va jamiyat boshqaruvidagi ijobiy va salbiy jihatlar borasida bir qator konsepsiya va yondashuvlarni bayon qilgan. Jumladan, asarda "Bordiyu sultonlar kuchli bo'lmasa, ular amr-farmoni bajarilmasa, va'dasi va andoq qiladurman, bundoq qiladurman, deb odamlarni qo'rqitib aytgan do'q va po'pisa gaplariga sodiq qolmasa, uning qo'l ostidagilarga o'rnatadigan tartib-siyosati hech mahal to'la-to'kis amalga oshmaydi Bo'lmasa bu hol odamlarning har biri ham o'zlarini o'sha sultondek deb biladilar, ular ham o'zlarini sulton hukmronlik qilayotgan narsa va mamlakatga ega bo'lishga undan ham haqliroq deb biladilar. Hokimlar boylik orqali o'z mavqe'ini mustahkamlab, xalqni kuch va zo'ravonlik bilan qo'rqitib, asta-sekin hokimlikni, keyinchalik esa podshohlikning nasldan-naslga, ya'ni vorisiylik asosida meros sifatida o'tishini qonunlashtirib qo'ydi" [4;31]. deb ta'kidlab o'tgan.

Sharq mutafakkiri Ibn Xaldunning "Kitab al ibar" asarida ham zo'ravonlikning ba'zi jihatlarini yoritilib, unda "Xalq bardoshining ham chegarasi bor, bu bardoshni tug'dirgan zo'ravonlik esa davlat va jamiyat tanazzulini yanada tezlashtiradi. Bu halokatdan saqlanish faqat o'sha davlatning o'z ixtiyori, ya'ni o'z qo'lida va o'zigina bunday adolatsizlikni to'xtatib qo'lishi mumkin. Shohlarning hukmronligi ilohiy inoyat, uning vazifasi o'zi yashagan davlatini farovon qilib, davlati oliyni saqlab qolishdir. Har qanday zo'ravonlik ham abadiy emas, uning ham oxiri bor" [5;178], deb keltirilgan.

Amir Temur o'zining "Temur tuzuklari" asarida "Kimki birovning molini zo'rlik bilan tortib olgan bo'lsa, mazlumning molini zolimdan qaytarib olib, egasiga topshirsinlar. Agar kimda-kim tish sindirsa, ko'zni ko'r qilsa, quloq va burun kessa, sharob ichsa, zino ishlar qilsa, devondagi shariat qozisi yoki axdos qozisiga olib borib topshirsinlar. Shariatga oid ishlarni hal etishda islom qozisi hukm chiqarsin. Urf-odat ishlarini esa axdos qozisi taftish qilib, so'ng mening arzimga yetkazsin" [6:74] deb, zo'ravonlikni to'liq bartaraf etishni qat'iy qonun sifatida mustahkamlab qo'ygan.

Alisher Navoiy "Xazoyin ul-maoniy" asarida zulm va tazyiqqa nisbatan salbiy munosabat bildirib, "Zulm ila el joniga o't yoqma, ey kim shohsen. Gar desang

do'zax o'tiga jonni mahrum etmayin" deb, zo'ravonlik jamiyatning zavoli ekanligini ta'kidlagan [7;414].

Yangi O'zbekistonda davlat va jamiyatni ijtimoiy davlat tamoyillari asosida qurish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning har birida zo'ravonlik va tazyiqqa toqatsizlik munosabati yaqqol ko'rinib turganligini ta'kidlash lozim. Prezident SH.Mirziyoyev joriy yilning 3-may kuni ijtimoiy xizmatlar tizimini yanada takomillashtirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishishi jarayonida "Yangilangan Konstitusiyamizda O'zbekiston ijtimoiy davlat deb belgilanib, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, har bir inson uchun teng sharoitlar yaratish kafolatlangan. Shu maqsadda nogironligi bo'lgan shaxslar mehnatini rag'batlantirish, tazyiq va zo'ravonlikka uchraganlarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda" deb, ta'kidlab o'tgan[8].

"Zo'ravonlik" tushunchasi "O'zbek tilining izohli lug'ati"da "Zo'ravonlarga xos xatti-harakat, zo'rlik, kuch ishlatish ma'nolarini anglatadi" [9;167] deb izohlangan. Shuningdek, turkiy tillar turkumiga kiruvchi qozoq, qirg'iz, turkman, ozarbayjon, turk tillarida zo'ravonlik atamasini ifoda qilish uchun zug'um, zo'r, zo'raki, zo'ravon, zo'ravonlik, zo'raytir, zo'riqtir, zo'riqtirish, zo'rflash, zo'rlik, zo'rma-zo'raki va zo'g'im kabi so'zlar qo'llaniladi.

Turkiy tillarda zo'ravonlik kimga nisbatan ishlatilsa zo'ravonlikning turi shunga qarab belgilanadi. Ammo ingliz tilida zo'ravonlik – "Violence" kimga nisbatan qo'llanilsa, alohida terminlar bilan ifodalanadi. Masalan, "Domestic violence" atamasi oila a'zolaridan birining ikkinchisiga nisbatan (erning ayoliga, bolalarning ota-onasiga va boshqa yaqinlariga) ko'rsatgan zo'ravonligini, "Spouse abuse" atamasi faqat er-xotin orasidagi munosabatlardagi zo'ravonlikni, "Wife battering" atamasi ayolini kaltaklash, "Gaslighting" esa shaxsga turli psixologik ta'sir o'tkazish va manipulyatsiya qilish orqali qo'rqitish va natijada shaxsni ruhiy sog'lom ekanligiga shubha uyg'otish holatlarini ifodda etish uchun qo'llaniladi. Haddan tashqari holatlarda, bu jabrlanuvchini haqiqatni va "aqldan ozish" ni yetarli darajada idrok etmasligiga ishontiradi, yumshoqroq versiyalarda bu jabrlanuvchining hislar, reaksiyalar va dunyoni anglashning to'g'riligi va asosiligidan bosh tortishi bilan ifodalanadi. Bu turdagi zo'ravonlik surunkali kasalliklarning kuchayishiga ham olib kelishi mumkin. Shuningdek, "Bullying" bir voyaga yetgan shaxsning ikkinchi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan zo'ravonlik qilishi, "Huizing" harbiy xizmatchilar o'rtasidagi zo'ravonlik, "Mobbing" olomonning bir

shaxs ustidan zo'ravonligi, "Elder abuse" keksalarga nisbatan zo'ravonlik, "Neglect" beparvolik, mensimaslik, sovuqqonlik, e'tiborsizlikka asoslangan zo'ravonlik, "Abuse" kuchli ruhiy bosim, jabrlanuvchiga zulm o'tkazish va uni tushkunlikka tushirishga (baqirish, haqorat, kamsitish, masxara qilish va boshqalar) qaratilgan ochiq-oydin tajovuzkor zo'ravonlik, "Stalking" shaxsni ta'qib qilish va qo'rqitishning bir turi hisoblanib, odatda jabrlanuvchini ta'qib qilish, uni xohishiga qarshi kuzatishni amalga oshirishni va, nihoyat, "Disablism" nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan zo'ravonlikni anglatadi [10].

Tarixda zo'ravonlik har qanday vaqtda ham insoniyat jamiyatiga xos holat bo'lgan. Ilk jamiyatlar va davlatchiliklarning shakllanishiga doir manbalarga qaraganda, zo'ravonlik fenomeni o'z tarixiy taraqqiyotining turli bosqichlarida ovchilik, mehnat qurollarining yaratilishi, mehnat taqsimoti, tabiat in'om etgan resurslarni taqsim qilishda, ishlab chiqarish, xususiy mulkchilikka ega bo'lish, ijtimoiy tengsizlik institutining paydo bo'lishi, jamiyatdagi insonlarni bir birlariga qarma-qarshi qo'yib, ular o'rtasida kuchga asoslangan yondashuvni keltirib chiqargan. Jamiyatdagi zo'ravonlik kishilarning bir-birlariga dushmanlik kayfiyatida antagonistik sinflarga bo'linishi va o'ziga xos hokimiyat atributlariga ega bo'lgan davlatning shakllanishi bilan birga paydo bo'lgan. Davlatchilikda hokimliklar, amirliklar, harbiylar, qonun va tartib himoyachilari, qonun ishlab chiquvchilar, sudlar, soliqchilar kabi davlat tizimidagi organlar nafaqat boshqaruvni amalga oshirganlar, balki ular majburlov ishlarini ham kuch ishlatish va zo'ravonlikning ma'lum bir qismini qo'llagan holda o'z faoliyatini amalga oshirish jarayonida mamlakat fuqarolari bilan turli munosabatlarga kirishgan [Qarang: 11;5].

Fikrimizcha, tarixning turli bosqichlarida zo'ravonlik uzoq vaqtdan buyon mavjud bo'lgan ijtimoiy hodisa hisoblanib, jamiyatda shaxslararo va guruhlararo munosabatlardagi manfaatlarni amalga oshirish usullaridan biri bo'lib kelgan. Zo'ravonlik ba'zi insonlarni boshqalarga bo'ysundirish, mulk, hokimiyat, resurslar, ijtimoiy tengsizliklar, yangi hududlarni bosib olish va hokimiyatda uzoq vaqt qolish vositasi sifatida qo'llanilgan.

Abu Rayhon Beruniy uch ming yillik insoniyat tarixini o'rganib, shunday xulosa kelgan: "Odamlarning kuchsizligi ham o'zidan zaif bo'lgan birovlariga egalik va raislik qilish maylidan xoli bo'la olmagan". Asarda ta'kidlanishicha, urug' jamoasining ibtidoiy jamiyat bosqichiga o'tishida eskirgan axloqiy qadriyatlar o'z

kuchini yo‘qotib, boylikka intilish inson xulq-atvorining yetakchi omiliga aylangan bir davrda inson xulq-atvorida bir biriga hasad qilish, kelishuv va shartnomalarni buzish, ortiqcha mulk va ayollarga nisbatan ochko‘zlik, zavqlanish va rohatlanish ishtiyoqining oshib borishi, ziqnalik, xasislik, umumiy mulkni talon-taroj qilish, xudbinlik kabi xislatlarning paydo bo‘lishi zo‘ravonlikning yangi rivojlanish davri o‘g‘irlik, zo‘ravonlik, hiyla-nayrang, xiyonat, bosqinchilik, urush kabi yomon illatlarni yuzaga keltirdi [Qarang: 12;51].

Ibn Xaldunning “Muqaddima” asarida bildirgan fikri ko‘ra, kishilik jamiyati taraqqiyotining dastlabki bosqichida, vahshiylik – “tavahhush” davrida totemizm, animizm, fetishizmga asoslangan ilohiy kuchlarga sig‘inish, mifologik yondashuv, qabila-urug‘ boshliqlarining o‘z maqomini mustahkamlashda asosiy vosita doim kuch omili bo‘lgan va shu kuch omiliga tayanilgan. Ikkinchi holat cho‘llar, tog‘lar, sahrolarni o‘z ichiga olgan “qishloq hayoti” bo‘lib, bu holat “badava” deb nomlangan. Tarjimada “badava”, “sahroyilik, badaviylik, ko‘chmanchilik, qishloq hayoti” ma’nosini bildiradi. Uchinchi holat, “hadara” deyilib, “aholi zich yashaydigan joy, shahar” ma’nosini anglatadi. Mutafakkirning ta’kidlashicha, jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o‘tishda albatta kuch asosiy rol o‘ynagan. Agar rivojlanish bosqichidagi kichik jamiyat yetarli darajada kuch to‘play olsa va ushbu kuchni ishlata olsa, demak, u jamiyat taraqqiyotning keyingi bosqichiga o‘tishga haqli bo‘lgan. Albatta, bunda nafaqat kuchga ega bo‘lish, balki, u kuchni boshqalarga nisbatan ko‘rsata olish va ushbu kuchga bo‘ysundirish muhim hisoblangan. Bu ham zo‘ravonlikning bir ko‘rinishidir [13].

Zo‘ravonlik fenomenini kelib chiqishi haqidagi qarashlarni klassik sotsiolog Emil Dyurkgeym o‘zining “Sotsiologiya usuli” asarida keltirib o‘tgan. E. Dyurkgeym jinoyatni baholash bo‘yicha olib borgan tadqiqotlarida “Zo‘ravonlik o‘zining salbiy ko‘rinishlari bilan birga ba’zi bir ijobiy jihatlariga ega bo‘lishi mumkin. Bunga sabab jinoyat sodir etish uchun jamiyatda shunga qulay vaziyat yoki muhitning mavjudligiga ham e’tibor berish lozim. Chunki, zarurat bo‘lmasa sababiyat ham yuzaga kelmaydi, degan falsafiy kategoriya ustunlik qilishini ham e’tirof etish kerak” [14;72]. Yana shunga o‘xshash fikrni kanadalik sotsiolog Li Jon Alan ham bildirib, “Jinoyat jamiyat uchun uning muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida mavjud bo‘lishi lozim, jinoyat bu yovuzlik va zo‘ravonlikdir. Agar, jamiyatda yovuzlik va zo‘ravonlik-

ning biror ko‘rinishi bo‘lmasa unda odamlar yaxshilik va farovonlikning mazmun-mohiyatini va qadrini bilmaydilar” degan [15; 38].

Demak, zo‘ravonlik jamiyatda doim sodir bo‘lib turadigan ijtimoiy faktdir. Uning ijobiy jihatlarini keltirib o‘tishda, yaxshilik va yomonlikning dinamikasi jamiyat ijtimoiy strukturasi muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga egaligiga e’tibor qaratish lozim. Jamiyatdagi insonlarning xulq-atvori mana shu dinamikadagi o‘zgarishlar yoki muvozanatning barqaror turishiga qarab shakllanadi.

Bizningcha, sotsiologiya fanida zo‘ravonlik masalasi ijtimoiy stratifikatsiya doirasida ko‘rib chiqilsa-da, zo‘ravonlikni kuch munosabatlaridagi tengsizlikning namoyon bo‘lishi sifatida talqin qilish mumkin, chunki zo‘ravonlik kuchsiz shaxs ustidan kuchli shaxsning ustunligini anglatadi. Kuchlilar kuchsizlar ustidan qaror qabul qiladi. Shu sababdan kuchli shaxs o‘zining jismoniy yoki intellektual kuchi tufayli tengsizlanadi. Shuningdek, zo‘ravonlik – bu ma’lum bir ijtimoiy guruh yoki shaxs tomonidan boshqa bir ijtimoiy guruh yoki shaxslarga nisbatan iqtisodiy, siyosiy ustunlikni qo‘lga kiritish, o‘z mavqei saqlab qolish, ma’lum bir imtiyozlarga ega bo‘lish uchun turli xil majburlov instrumentlaridan zo‘rlik qilish orqali foydalanishida namoyon bo‘ladi.

M.Veber “Qadimgi dunyoning agrar tarixi” asarida zo‘ravonlikni jamiyat va davlat boshqaruvidagi hokimiyatning turli bo‘g‘inlarida bo‘lishi mumkinligini ta’kidlab o‘tgan. U ushbu asarida qonuniy hukmronlikni an’ana, xarizma, ya’ni bir odamning boshqa odamlar qalbiga intellektual, ma’naviy yoki boshqa yo‘l bilan murojaat qilish qobiliyati orqali yoki huquqiy tamoyillarga asoslangan, deb hisoblagan. Oilaga nisbatan esa an’anaviy gender rollari yoki ijtimoiy mavqe’ bilan belgilanishi mumkinligini izohlagan. Agar hokimiyat vakolatlaridan noto‘g‘ri foydalanilsa yoki oila a’zolarining bir-birlariga bo‘lgan ijtimoiy funksiyalarning ijrosi buzilsa, bu zo‘ravonlikka olib kelishi mumkin, deb ta’kidlaydi [16].

M.Veber davlat siyosiy tashkilot bo‘lganligi sababli ma’lum bir hudud doirasida legitimlashgan zo‘ravonlik monopoliyasiga egalik qilishi bilan o‘z hokimiyatini mustahkamlaydi, deb hisoblagan. Shuningdek, M.Veber zo‘ravonlik masalasi hokimiyat tushunchasi va uning qonuniyligi bilan chambarchas bog‘liq deb hisoblagan. Agar oila iyerarxiyasida adolatsizlik yoki zo‘ravonlik mavjud bo‘lsa, bu oila tinchligi va farovonligiga, qolaversa jamiyat bir butunligi va hamjihatligiga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun

M. Veber hokimiyatni va uning ijtimoiy munosabatlarga, shu jumladan oilaviy munosabatlarga zo‘ravonlikni ijobiy yoki salbiy ta‘sirini sotsiologik tahlil qilib borish zarurligini ilgari surgan [Qarang: 17; 292].

Klassik sotsiolog Talkott Parsons “Zamonaviy jamiyatlar tizimi” asarida zo‘ravonlikni jamiyat yoki oila uchun farovonlik yoki notinchlik keltirib chiqarishi bilan bog‘liq jihatini sotsiologiya nuqtai nazaridan o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. Uning ushbu asaridagi strukturaviy funksionalizm nazariyasida oila jamiyatning yagona manbasi bo‘lganligi sababli u jamiyat uchun muhim va asosiy institut hisoblanadi, deb ta‘kidlagan. Shuningdek, T. Parsons jamiyatni oilaning mustahkamligini ta‘minlash uchun mas‘ul bo‘lgan sotsial institut, deb bilgan. Uning ta‘kidlashicha, oila bolalarni ijtimoiylashtirishda va jamiyatda barqarorlikni saqlashda muhim rol o‘ynaganligi sababli oiladagi shaxslarning sotsial rollari va funksiyalarini lozim darajada bajarilmasligi natijasida zo‘ravonlik kelib chiqadi, deb hisoblaydi. Oiladagi sotsial funksiyalar tizimlashganligi bois zo‘ravonlik ham tizimlashishi mumkin, degan fikrni ilgari surgan.

Biroq, zo‘ravonlik oiladagi tinchlik, farovonlik va barqarorlikni buzishi mumkinligidan kelib chiqib, zo‘ravonlik oilada tarbiyalanayotgan bolalarning ijtimoiylashuv jarayonlarini ham izdan chiqarishi mumkinligini hisobga olib, zo‘ravonlikni to‘xtatish yo‘llari sifatida sotsial funksiyalarning bajarilishi ustidan avtoritar nazorat oila boshlig‘ida bo‘lishini yoqlagan [Qarang: 18; 91].

Amerikalik taniqli sotsiolog Robert Mertonning “Ijtimoiy nazariya va ijtimoiy tuzilish” asari zo‘ravonlik yuzaga kelishida ijtimoiy meyorlar, og‘ishlar va xulq-atvorni shakllantirishda tarkibiy omillar ahamiyatli ekanligini tahlil qilishga qaratilgan. R. Merton anomiyani tushunchasini madaniy maqsadlar bilan ularga erishish vositalari o‘rtasidagi tafovut sifatida kiritdi. Oila kontekstida bu – oila bajarishi lozim bo‘lgan sotsial funksiyalar haqidagi taxminlar va meyorlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasa, o‘zini namoyon qilishi mumkin. Bunday bo‘shliq stress, to‘qnashuv va, hatto, oiladagi zo‘ravonlikka olib kelishi ehtimol, deb hisoblaydi [Qarang: 19; 73].

R. Merton, shuningdek, oila kabi ijtimoiy institutlarning aniq va latent (yashirin) funksiyalari konsepsiyasini taklif qildi. Oila tarbiya va qo‘llab-quvvatlashdek aniq funksiyalarni bajarish barobarida ijtimoiy barqarorlikni yaratish kabi yashirin funksiyalarga ham ega. Ushbu funksiyalarni tushunish oiladagi zo‘ravonlikning jamiyatga qanday zarar yetkazishi mumkinligini tushuntirishga yo‘l ochadi [Qarang: 20; 6].

Jon Dollard “Frustatsiya va agressiya” kitobida zo‘ravonlik xatti-harakatlarining asl sababi shaxslar va guruhlarning maqsadli faoliyatiga to‘sqinlik qilish, deb hisoblaydi va ushbu holatni “Umidsizlik nazariyasi” deya ataydi. J. Dollard resurslar boylik, ijtimoiy mavqe‘, kuch, xavfsizlik, tenglik, erkinlik va boshqalar yetishmasligi ushbu resurslar uchun kurashga olib kelishini va, natijada, u yoki bu ko‘rinishdagi zo‘ravonlik paydo bo‘lishini ta‘kidlaydi [Qarang: 21; 53].

S. Xantington “O‘zgaruvchan jamiyatlardagi siyosiy tartib” asarida zo‘ravonlik masalasiga alohida e‘tibor qaratib, zo‘ravonlik siyosiy institutlarning rivojlanish jarayonidagi ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar paytida orqada qolish natijasida vujudga keladi, deb hisoblagan. Shuning uchun ham o‘tish davri jamiyatlari uchun inqiloblar, to‘ntarishlar, qo‘zg‘olonlar va siyosiy suiqasdlar xosdir [Qarang: 22; 24].

K. Lorensning “Ko‘zguning teskari tomoni” to‘plamida tajovuzkorlik manbalariga mexanistik qarashni ilgari surib, tajovuzkorlik inson hayotini, shaxsiy erkinliklarini, sha‘ni, qadr-qimmatini va obro‘-sini himoyalashga xizmat qilish bilan shaxs va butun insoniyatning omon qolishiga hissa qo‘shadi, deb hisoblagan. Ushbu to‘plamida: “Odamlar juda xavfli mavjudotlar emas, tabiatan ular yomon qurollangan, ammo o‘z turlariga nisbatan hayvonlarga qaraganda ko‘proq zo‘ravonlik qilishadi” deb ta‘kidlaydi [23].

Erix Fromm “Insonning destruktiv anatomiyasi” asarida zo‘ravonlikni bir necha: destruktivlikning og‘ir, patologik va xatarli hamda unchalik og‘ir bo‘lmagan shakllariga ajratgan. Ular zo‘ravonlikning quyidagi shakllaridir: o‘ynoqi, reaksiy, qasoskor zo‘ravonlik, zo‘ravonlikning kompensator va arxaik turi – “qonga tashnalik”. U zo‘ravonlikni ibtidoiy va zamonaviy madaniyatli shaxslarga ham, guruhlarga ham xosdir, chunki har qanday zo‘ravonlik o‘z qadr-qimmatini tiklash shakli, o‘z-o‘zini harakatga keltirish va o‘zlikni tiklash elementidir, deb hisoblaydi. E. Fromm qasos tuyg‘usining darajasi bilan iqtisodiy, shuningdek, madaniy vahshiylik, ijtimoiy guruhlarning qashshoqlashuvi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatib berdi [Qarang: 24; 624].

Leonard Berkovis «Zulm sabablari, oqibati va nazorat» nomli asarida oilaning ijtimoiy va madaniy asoslariga ahamiyat berib, shunday xulosaga keladi: «Qo‘pollik yanada qo‘pollikni, tomonlarning agressiv harakati ikkinchi tomonning agressiv holatini keltirib chiqaradi» [25; 31]. Fikrimizcha, ushbu asarda ayrim shaxslarda zo‘ravonlik alomatlarini paydo bo‘lishining sabablari ifodalangan, lekin shunday holatlar borki,

bundan istisnodir. Masalan, muloyimlik bilan agresivlikni namoyon qilmasdan befarqlik holatida turish zo‘ravonlik kuchayishini tiyib, bir maromda ushlab turishga sabab bo‘lishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan yondashuvlar va nazariyalarni hisobga olib zo‘ravonlikni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Notinchlik, urushlar yoki anomiya holatlarining yuzaga kelishi.

2. Shaxs psixologik o‘zgarishlarining salbiy oqibatlarini.

3. Jamiyatning parokandaligi va oilalar tarqoqligi.

4. Oila, ta‘lim, din, kabi sotsial institutlardagi disfunktsiya holatlari.

5. Kuchlarning sotsial stratifikatsiyadagi nohaq tengsizligi.

6. Jamiyatda tabiiy resurslarni taqsimlashda jismoniy kuch va ijtimoiy mavqe‘ning turlicha bo‘lishi.

7. Sotsial rollar va sotsial funksiyalarning bajarilishida uzilishlar kelib chiqishi va bajarilmagan funksiyalarni boshqa shaxsga majburan ko‘chirib o‘tkazish.

8. Qo‘pollikka yanada qo‘pollik bilan javob qaytarish.

Zo‘ravonlikni bunday tasniflash uning darajasini va ta‘sir doirasini aniqlash va to‘g‘ri tashxislar imkonini beradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, zo‘ravonlikning sotsial hodisa sifatida shakllanishi insoniyat tarixi bilan birga kechib kelmoqda. Zo‘ravonlik genezisi, ya‘ni rivojlanish bosqichi bir qator sotsial va siyosiy omillarga bog‘liq bo‘lib, ma‘lum bir ijtimoiy holat, ijtimoiy strukturadagi o‘zgarishlar va sotsial stratifikatsiyadagi nomutanosibliklar oqibatida yuzaga keladi. Shuningdek, davlat va jamiyat boshqaruvidagi siyosiy jarayonlarning qat‘iylashishi, murakkablashishi va izdan chiqishi oqibatida yuzaga keladigan notinchliklar, urushlar va qo‘zg‘olonlar hamda hokimiyat to‘ntarilishi oqibatida ham avj oladi. Zo‘ravonlik u yoki bu ko‘rinishda ochiq va yopiq holatda jamiyat hayotida doimiy ravishda aylanma harakatda bo‘lib turadi.

Zo‘ravonlik fenomenini kompleks o‘rganish va ilmiy tahlil qilish uchun uning siyosiy, diniy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, raqamli, maishiy, psixologik, jinsiy va jismoniy turlarini har xil fanlar doirasida qiyosiy qarab chiqish lozim. Ana shundagina mazkur tushunchaning sotsiologik talqinini ishlab chiqish imkonini paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO’s World Heritage Committee 2024. URL: <https://www.unesco.org/en/world-heritage/committee> – 2024

2. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. – “Шарқ”, 2001. Тошкент. – Б.119-121.

3. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гуруҳи. “Олтин силсила – Саҳиҳи Муслим” 1-жуз. 24-боб. “ҲИЛОЛ НАШР” нашриёти. 2019. Тошкент. – Б.228.

4. Абу Райҳон Беруний. Тарвихалар, “Жавоҳирот” китобидан. – Тошкент: Мерос, 1991. – Б.31-32.

5. Rabi Muhammad Mahmoud. “The political theory of Ibn Khaldun”. Leiden : E. J. Brill, 1967. – P.178.

6. Темур тузуклари //Форсчадан| А. Соғуний ва Ҳ. Кароматов тарж.; Б. Аҳмедов таҳрир. остида./– Тошкент: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991.– Б.74.

7. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний: Фаройиб ус-сиғар. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1988. Т. 3. – Б.414.

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2024-yil 3-may kuni ijtimoiy xizmatlar tizimini yanada takomillashtirishga oid takliflar taqdimotidagi nutqi. URL:<https://president.uz/uz/lists/view/7209>

9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2015. – Б.167-168.

10. Theories of Violence: A Review of Textbooks on Human Behavior and the Social Environment. Jennifer Lawson & Bryn King. Pages 517-534 | Published online: 28 Jun 2012. GG Cite this article.

11. Денисов В. В. Социология насилия. Москва, 1975. – С.5.

12. Беруний А.Р. Танланган асарлар 1-том. Тошкент: Фан нашриёти.1968.- Б.51-53

13. ابن خلدون. المقدمة. دار البيغاء. مصر. 1912م. ص.298.

14. Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев; Харьков, 1899. – С.72.

15. Ли Жон Алан. Уголовно-статистический учет: структурно-функциональные закономерности. Москва,1998. – С.38.

16. Вебер, М. Аграрная история Древнего мира / М. Вебер ; под редакцией Д. М. Петрушевского ; переводчик Е. С. Петрушевская. – Москва : Издательство Юрайт, 2024

17. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Перевод с немецкого и вступительная статья А. Ф. Филиппова; редактор А.А.Рындин. – Москва: Рипол-классик, 2018. – С. 292.

18. Парсонс, Толкотт. Заглавие. Система